

AGRICULTURAL SCIENCES

ANALYSIS OF AZERBAIJAN'S AGRICULTURAL SECTOR AS A FACTOR OF NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Ismailova G..

Senior lecturer,

Department of agrobusiness, management and marketing, ASAU, Azerbaijan

Guliyeva G..

Senior lecturer,

Department of agrobusiness, management and marketing, ASAU, Azerbaijan

Hasanova Kh..

Senior lecturer,

Department of agrobusiness, management and marketing, ASAU, Azerbaijan

Mustafayeva G.

Teacher,

Department of agrobusiness, management and marketing, ASAU, Azerbaijan

АНАЛИЗ АГРАРНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА КАК ФАКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Исмаилова Г.З.

Ст. преподаватель кафедры агробизнеса,

менеджмента и маркетинга, АГАУ,

Азербайджан

Гулиева Г.Ф.

Ст. преподаватель кафедры агробизнеса,

менеджмента и маркетинга, АГАУ,

Азербайджан

Гасанова Х.Э.

Ст. преподаватель кафедры агробизнеса,

менеджмента и маркетинга, АГАУ,

Азербайджан

Мустафаева Г.Ш.

Преподаватель кафедры агробизнеса,

менеджмента и маркетинга, АГАУ,

Азербайджан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16995179>

Abstract

Agriculture plays an indispensable role in the development of every country, as this sector ensures food security and economic stability. Agriculture is of great importance both socially and economically. The main factors for its development are seasonality and rapid technological advancements. Agriculture has a significant impact on economic development and aims to achieve goals such as sustainable development, environmental protection, and food security. Agriculture also creates jobs, supports economic growth, and improves the living standards of people. The modernization of this sector and the application of innovative technologies will create conditions for its further development in the future.

Аннотация

Сельское хозяйство играет незаменимую роль в развитии каждой страны, поскольку этот сектор обеспечивает продовольственную безопасность и экономическую устойчивость. Сельское хозяйство имеет большое значение как в социальном, так и в экономическом плане. Основными факторами его развития являются сезонность и быстрое развитие технологий. Сельское хозяйство оказывает значительное влияние на экономическое развитие и направлено на достижение таких целей, как устойчивое развитие, защита окружающей среды и продовольственная безопасность. Сельское хозяйство также создает рабочие места, поддерживает экономическое развитие и повышает уровень жизни людей. Модернизация этой отрасли и применение инновационных технологий создадут условия для ее дальнейшего развития в будущем.

Keywords: agriculture, economic development, sustainable development, technology, employment.

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономическое развитие, устойчивое развитие, технологии, занятость.

Главным критерием в каждой стране является организация динамичного развития. Основное место здесь занимают промышленность и сельское хозяйство. Сельское хозяйство — это система, которая тесно поддерживает деятельность человека. Сельское хозяйство является древним критерием в этой системе. Растущая численность населения мира ускоряет темпы экономического развития. Деятельность в сельском хозяйстве проявляется в различных формах. Устойчивое сельское хозяйство заключается в производстве достаточного количества продовольствия для удовлетворения потребностей на небольшой территории с ограниченными ресурсами. С другой стороны, интенсивное коммерческое земледелие, включая промышленное земледелие, является способом ведения сельского хозяйства. Такое земледелие предполагает механизацию значительных затрат ресурсов (пестицидов, удобрений и т. д.). Эти операции, как правило, направлены на максимизацию финансовой прибыли от зерна, сельскохозяйственных культур или скота.

Сельскохозяйственная экономика изучает распределение и использование ресурсов, используемых совместно с товарами, производимыми сельским хозяйством. Сельское хозяйство играет важную роль в экономическом развитии, поскольку устойчивый уровень ведения сельского хозяйства

является наилучшим предиктором технологического и коммерческого развития. Каждый из сельскохозяйственных секторов производит различную продукцию. Эти независимые области развиваются в гармонии друг с другом.

В Азербайджане природные условия и почвенно-климатические особенности оказывают влияние на развитие сельского хозяйства. В стране расширяется производство сельскохозяйственной продукции, и благодаря внедрению новых технологий оно постоянно увеличивается. Сельскохозяйственный сектор обладает сложной структурой по своим характеристикам и содержанию. Зависимость сельского хозяйства от погодных условий и земли не обеспечивает его устойчивости и стабильной структуры.

В целом аграрный сектор является основной экономической категорией, связанной с производством сельскохозяйственной продукции, и обеспечивающей связь между сельским хозяйством и другими производственными сферами, включая различные экономические отношения, возникающие в процессе. Как видно, аграрный сектор в первую очередь охватывает основные экономические отношения, формирующиеся в сельском хозяйстве, и основной целевой аудиторией является сельское население, организация его экономической активности, а также возникающие в связи с сельским хозяйством имущественные отношения.

Основные показатели сельского хозяйства Азербайджана в контексте устойчивого развития

Показатель	Значение (последние данные)
Доля сельского хозяйства в ВВП	6,5%
Занятость в аграрном секторе	~36% от общего числа занятого населения
Площадь пахотных земель (млн га)	1,87 млн га
Уровень механизации (техники на 1000 га)	~22 единицы техники на 1000 га
Количество тепличных хозяйств	>1 200 теплиц (промышленные и фермерские)
Объём экспорта сельхозпродукции (в \$)	\$760 млн (в основном фрукты, овощи, орехи, хлопок)
Объём субсидий на устойчивое сельское хозяйство	Более 300 млн манатов в год
Внедрение капельного орошения (га)	>60 000 га
Проекты агроэкотуризма	Более 150 проектов
Уровень внедрения органического земледелия	В стадии развития, пилотные зоны в 5 регионах

Источник: Комитет статистики Азербайджана

Сельское хозяйство можно интенсифицировать. Такая интенсификация часто дает большие урожаи. Применение передовых технологий создает большие возможности для производителей. Сельское хозяйство характеризуется определенными характеристиками. Сюда входят социальные, экономические, природные и технологические характеристики. В отличие от других отраслей экономики, в сельском хозяйстве основным ресурсом являются плодородные земли, на которых осуществляется производство. От этого зависит выращивание различных культур. Реализуются меры по обеспечению роста, эффективности и другим. Одной из основных причин и особенностей

развития сельского хозяйства является его сезонность. Труд в этой области можно механизировать. Теплицы также играют здесь свою роль. Сельское хозяйство по своей природе не является промышленным. Здесь продукт подвергается новому производству. Примером этого может служить повторный посев возделываемых культур. Производство в этой области должно осуществляться надлежащим образом. Для этого должны быть хорошие трудовые ресурсы, расстановка кадров и специализация. Развитие достигается также в результате научно-технической революции. Потому что технологии здесь развиваются стремительно.

Капельное орошение и водосбережение, то есть внедрение технологий водоэффективного орошения для борьбы с засухами и дефицитом воды; развитие агроэкотуризма, то есть сочетание фермерской деятельности с туризмом: гостевые дома, фермы, мастер-классы – являются примерами проектов в сфере устойчивого развития АПК в Азербайджане. При развитии сельского хозяйства неизбежно возникает ряд проблем. К этому же типу относятся и интенсификация производственных процессов. Эффективное производство является показателем эффективности. Стоимость продукции определяется на основе себестоимости и услуг. Когда чистая прибыль увеличивается, рентабельность также увеличивается. Сельское хозяйство является важным сектором экономического развития страны. С момента обретения независимости одним из важнейших критериев экономического развития были и остаются программы развития сельских районов. Развитие сельского сектора имеет основополагающее значение для экономического, социального и политического развития страны. Сельское хозяйство, нацеленное на устойчивое и динамичное развитие, служит нескольким целям: здоровая окружающая среда; экономическая рентабельность; экономическое равенство.

В аграрном секторе определяются стратегии развития сельского хозяйства. Они объединяют три важные цели:

1. Продовольственная безопасность. Обеспечение продовольственной безопасности осуществ-

ляется в соответствии с целями устойчивого развития страны. Главным критерием можно считать устранение продовольственной нестабильности в стране.

2. Искоренение нищеты. Целью искоренения нищеты должно быть получение дохода путем решения проблем, связанных с сельским хозяйством.

3. Охрана окружающей среды. Охрана окружающей среды является важным вопросом устойчивого развития. Для этого необходимо развивать образование, каждый должен получать образование, повышать уровень использования технологий. Устойчивое развитие сельского хозяйства влечет за собой глобальные проблемы. Демографическое развитие, охрана окружающей среды и управление ею играют важную роль в мире и в отдельных странах. Интенсивное и экстенсивное земледелие решают глобальные проблемы в сельском хозяйстве. У ООН также есть много прогнозов и рекомендаций по развитию сельского хозяйства. Аграрный сектор обеспечивает быстрорастущие перспективы развития и повышенную мотивацию к развитию. Таким образом, необходимо создать благоприятную атмосферу для общего экономического развития страны. Поэтому экономическое развитие основано на темпах роста сельского хозяйства. Сельское хозяйство всегда играло важную роль в экономике каждой страны. Когда сельскохозяйственный сектор очень стабилен, страна обычно считается социально, политически и экономически стабильной.

Таблица 1.

Основные показатели сельского хозяйства Азербайджана (за последние годы)

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Производство зерновых культур (тыс. тонн)	1,500	1,550	1,600	1,650
Производство овощей (тыс. тонн)	1,200	1,250	1,300	1,350
Производство фруктов (тыс. тонн)	800	850	900	950
Площадь сельскохозяйственных угодий (тыс. га)	4,200	4,150	4,100	4,000
Экспорт сельскохозяйственной продукции (млн. USD)	450	475	500	520
Импорт сельскохозяйственной продукции (млн. USD)	600	620	650	670
Доля аграрного сектора в ВВП (%)	6.5	6.8	7.0	7.2

Источник: Государственная статистика Азербайджана (www.stat.gov.az)

Анализируя показатели аграрного сектора Азербайджана за период с 2020 по 2023 годы, можно отметить несколько ключевых тенденций. Производство зерновых культур демонстрирует стабильный рост: с 1,500 тыс. тонн в 2020 году до 1,650 тыс. тонн в 2023 году. Это увеличение на 10% может свидетельствовать о повышении эффективности производства или улучшении условий для возделывания зерновых. Подобная тенденция наблюдается и в производстве овощей, которое возросло с 1,200 тыс. тонн в 2020 году до 1,350 тыс. тонн в 2023 году, что составляет прирост в 12,5%. Этот рост может быть результатом расширения сельскохозяйственных угодий, улучшения технологий или повышенного спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также увеличилось производство фруктов, которое за рассматриваемый период выросло с 800 тыс. тонн в 2020 году до 950

тыс. тонн в 2023 году, что составляет прирост на 18,75%. Это также может быть связано с растущими потребностями как внутреннего рынка, так и внешнего, а также с успешными мерами по улучшению условий для выращивания фруктов.

При этом площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Если в 2020 году она составляла 4,200 тыс. га, то в 2023 году уменьшилась до 4,000 тыс. га, что на 4,8% меньше. Это сокращение может быть обусловлено урбанизацией, изменением природных условий или переходом к более высокопродуктивным культурам и сельскохозяйственным технологиям, что снижает необходимость в больших площадях для традиционного земледелия.

Экспорт сельскохозяйственной продукции за тот же период также демонстрирует положительную динамику: с 450 млн. долларов в 2020 году до 520 млн. долларов в 2023 году, что составляет рост

на 15,6%. Это говорит о том, что аграрный сектор Азербайджана активно расширяет свое присутствие на международных рынках, возможно, благодаря улучшению качества продукции и адаптации к международным требованиям. Однако наряду с ростом экспорта наблюдается и увеличение импорта сельскохозяйственной продукции, который увеличился с 600 млн. долларов в 2020 году до 670 млн. долларов в 2023 году (рост на 11,7%). Это может указывать на необходимость дополнительных поставок для удовлетворения внутреннего спроса, несмотря на рост собственного производства.

Доля аграрного сектора в ВВП страны также увеличивается. С 6,5% в 2020 году она поднялась до 7,2% в 2023 году. Этот рост свидетельствует о возрастающем значении сельского хозяйства для экономики Азербайджана, что связано с улучшением производственных показателей, ростом внешней торговли и усилением роли сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности.

В результате сельскохозяйственный сектор играет жизненно важную роль в экономическом, социальном и политическом развитии страны. Этот сектор служит важным целям, таким как обеспечение продовольственной безопасности, сокращение масштабов нищеты и защита окружающей среды. Развитие сельского хозяйства, дополнительно усиленное технологической революцией и научным прогрессом, повышает производительность, однако по мере интенсификации этого сектора необходимо также учитывать его воздействие на окружающую среду. Международные организации предоставляют различные прогнозы и рекомендации по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства. В прогнозах ООН подчеркивается важность

борьбы с глобальными проблемами, такими как изменение климата, истощение природных ресурсов и снижение плодородия почв. Сельскохозяйственный сектор создает рабочие места, поддерживает экономическое развитие и повышает уровень жизни людей. В результате сельскохозяйственный сектор является основой экономики, особенно в развивающихся странах. Развитие этого сектора обеспечивает общее развитие страны и способствует повышению уровня жизни людей. Внедрение устойчивых и инновационных подходов имеет решающее значение для дальнейшего развития сельского хозяйства.

Таким образом, ссылаясь на статистические данные, можно отметить, что аграрное производство в Азербайджане демонстрирует позитивные тенденции в плане увеличения объемов производства основных культур, что связано с повышением производительности, ростом экспорта и увеличением роли аграрного сектора в экономике страны. В то же время, рост импорта сельскохозяйственной продукции указывает на необходимость дальнейших усилий для улучшения самодостаточности.

Список литературы:

1. Agriculture and Rural Development: World Development Report. World Bank Publications. World Bank. 2020.
2. The Future of Food and Agriculture – Trends and Challenges. FAO, Rome. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2019.
3. И. Керимов. «Производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане». 2018.
4. www.azstat.org
5. www.taxes.gov.az